

O PROJETO COMO INSTRUMENTO REFLEXIVO E ESPECULATIVO. A PROPOSTA DOS SMITHSON PARA O CONCURSO HAUPTSTADT BERLIN 1957-58

GONDIM, CRISTINA
Doutoranda PROPAR-UFRGS
gondim.cristina@gmail.com

RESUMO

A proposta dos arquitetos ingleses Alison e Peter Smithson submetida no concurso internacional de ideias Hauptstadt Berlin, realizado entre 1957 e 1958, foi classificada em terceiro lugar entre um grande número de equipes e de participantes ilustres. A competição teve como objetivo criar uma visão abrangente de planejamento urbano para a cidade dividida após a Segunda Guerra, tornando-se um catalisador na criação de hipóteses para o futuro da capital alemã poucos anos antes da construção do muro. O contexto de realização do certame, em um momento de crescente tensão entre dois modelos de governo fundamentados em ideologias divergentes, representou um exemplo marcante da instrumentalização política do projeto urbano. Conforme pretendido, o concurso resultou em uma rica variedade de abordagens inovadoras que, além de enriquecerem o debate arquitetônico e urbanístico do período, tornaram-se precedentes importantes de práticas contemporâneas revelando impacto duradouro na cultura disciplinar. Embora elaboradas para uma situação real, as propostas para Berlim não produziram consequências em termos concretos. Contudo, tanto os projetos realistas, como os mais utópicos, serviram como modelo e estimularam debates em arquitetura e urbanismo por décadas. Em especial a proposta dos Smithson, com o tempo, passa a ser vista como ideia seminal de processos de projeto caracterizados pela produção de arquiteturas urbanas e pela valorização do vazio como espaço de conexão nas cidades pós-industriais, através do deslocamento da ênfase da produção de edifícios para a criação de paisagens edificadas e reconstituição de tecidos. A proposta dos Smithson para o concurso Hauptstadt Berlin configura, portanto, um exemplo de como um projeto teórico pode atuar como instrumento reflexivo e especulativo, tornando-se ser tão influente, ou mais, que experiências materializadas sujeitas a avaliação de desempenho perante a realidade.

Palavras-chave: Alison e Peter Smithson, Hauptstadt Berlin, arquitetura moderna do segundo pós-guerra

OS PLANOS DE RECONSTRUÇÃO

Os bombardeios que ocorreram em Berlim, marcando o final da Segunda Guerra em 1945, reduziram a região central da cidade a escombros. Meses depois, a Conferência de Potsdam determinou a divisão do território

alemão em quatro zonas de ocupação, estabelecendo também a segmentação de Berlim em distritos que passaram a ser gerenciados por dois modelos de governos com princípios ideológicos divergentes. A capital alemã, dividida e isolada no setor soviético, teve sua história fortemente impactada pela crescente tensão entre as duas administrações, refletindo diretamente em seu processo de reconstrução. O lado ocidental capitalista, representado pela República Federal da Alemanha, promovia projetos baseados em premissas do movimento moderno, enquanto no lado oriental socialista, a República Democrática Alemã era orientada a seguir linhas clássicas historicistas (Craig, 1998). Após iniciativas conjuntas para criação de um plano geral para a cidade, os blocos passaram a determinar diretrizes de desenvolvimento que refletissem valores de suas respectivas entidades políticas, traduzidos em visões urbanas conflitantes.

A situação peculiar de Berlim fez da cidade um ponto sensível dos efeitos da polarização mundial, convertendo-a em um campo de experimentações de novas práticas arquitetônicas e urbanísticas. Nesse contexto, a separação ideológica imposta à cidade, que mais tarde tornou-se física com a construção do muro, gerou lacunas de desenvolvimento urbano. Ao mesmo tempo em que grandes intervenções e edifícios emblemáticos foram construídos, um amplo repertório de projetos não realizados foi constituído. Nesse processo, propostas teóricas e visões de futuro para Berlim passam a integrar o conjunto de conceitos urbanos influentes que caracteriza a segunda metade do século XX (Heilmeyer, 2010).

Planos conjuntos

Entre 1946 e 1948, por solicitação conjunta das administrações, foram desenvolvidos planos para a reconstrução de Berlim. O Kollektivplan (1946) propunha uma reorganização radical da cidade em um sistema de faixas que seguiam o curso do rio Spree, prevendo a separação das funções urbanas por meio da realocação da indústria e dispersão da habitação. Paralelamente, o Zehlendorf-Plan (1946) foi elaborado sob o lema “dentro dos limites do possível”, prevendo uma implementação rápida, em vista da grave escassez de moradias, e mantendo o padrão histórico de expansão da cidade em anéis concêntricos (Diefendorf, 1993). O Bonatz-Plan (1948) foi a última proposta oficial de planejamento integral concebida para Berlim, perseguindo uma abordagem realista que defendia seu funcionamento como uma cidade radial e colocava a organização do tráfego em primeiro plano.

Stalinallee x Hansaviertel

Com a formalização dos dois estados alemães em 1949, a crescente desavença entre as duas administrações de Berlim tornou inviável a criação de soluções para a cidade como um todo. Nesse contexto, a vida moderna tornou-se uma questão política e, na batalha publicitária entre os blocos, cada setor passou a promover um modelo de desenvolvimento urbano distinto. Provocações bilaterais começam a refletir nos planos de reconstrução, que seguiam direções opostas através de iniciativas que deram origem a projetos icônicos para cidade.

A RDA, almejava reconstruir a parte oriental de Berlim através de uma representação estética e simbólica das capacidades do sistema político da União Soviética. Nesse sentido, um concurso lançado em 1951 deu início

a um programa habitacional de larga escala ao longo de uma avenida monumental que seguia princípios de planejamento urbano do realismo socialista e diretrizes da arquitetura de Friedrich Schinkel. A proposta vencedora definiu o caráter da Stalinallee como uma grande via arterial ladeada por blocos residenciais e edifícios que seguiam tradições construtivas regionais e nacionais.

No mesmo período, o Senado de Berlim Ocidental planejava uma grande exposição arquitetônica no setor administrado pela RFA que enfrentava dificuldades para impulsionar sua reconstrução e solucionar a escassez de moradia. Em 1953, foi anunciado concurso para o desenvolvimento de novos conceitos urbanos para uma área próxima ao Tiergarten, prevendo sua reestruturação como bairro residencial e promovendo um modelo de cidade aberta e democrática. O Hansaviertel foi concebido como uma “vitrine do ocidente”, carregada de signos que representavam a materialização de um urbanismo avançado, formado por um conjunto de edifícios modernos dispostos em uma área verde contínua através de relações espaciais sem configuração rígida.

O CONCURSO HAUPTSTADT BERLIN

A conclusão do Hansaviertel foi celebrada em 1957 na Internationalles Bauausstellung e, no mesmo ano, o concurso de ideias Hauptstadt Berlin convoca a comunidade internacional a desenvolver visões para Berlim como uma capital unificada. A iniciativa é vista como reação aos empreendimentos em curso no lado leste da cidade, e considerada um exemplo marcante da instrumentalização política do planejamento urbano de Berlim (Heilmeyer, 2010).

Contexto de realização

Visando ganhar influência na batalha de narrativas sobre os rumos para reconstrução, não apenas de Berlim, mas de outras cidades da Alemanha Ocidental, o concurso foi visto como um novo e paradoxal passo na escalada de provocações entre os blocos (Merveldt, 1957).

Figura 1: Área de intervenção com a representação do traçado de divisão da região central de Berlim. [Imagem adaptada de Vago, 1958]

Desconsiderando os limites setoriais, a área de intervenção abrangia a região central de Berlim, incluindo parte significativa do setor soviético onde se localizavam importantes monumentos arquitetônicos para os quais o regime da Alemanha Oriental não havia implementado uma política coerente de revitalização. Alegando tratar-se de uma oportunidade para refletir sobre uma hipótese de futuro para a cidade, o polêmico recorte se estendia, de leste a oeste, entre a Alexanderplatz e o Portão de Brandemburgo e, de norte a sul, entre o rio Spree e o Landwehrkanal.

Um programa extenso previa a transformação da área em um centro moderno e cosmopolita com todas as funções políticas, culturais e econômicas de uma capital. Uma forte carga institucional era prevista, uma vez que, sediando administrações regional e municipal, instalações para diferentes instâncias governamentais

deveriam ser alocadas em Berlim. As bases do concurso contemplavam ainda áreas comerciais e residenciais, bem como equipamentos públicos que atuariam como ícones da cultura ocidental (Díaz-Recasens M. E., 2016).

Caráter internacional

O caráter internacional do concurso é atribuído à intenção de gerar grande repercussão fora das fronteiras alemãs para endossar os resultados diante da controvérsia envolvendo sua realização. Visando ampla participação, além de despendendo esforços na divulgação da competição, o comitê organizador convidou arquitetos e urbanistas renomados a submeterem propostas. A seleção de um júri relevante foi igualmente estratégica, tanto para certificação do certame, como para dar continuidade e atualizar o discurso moderno (Hein, 2020).

A competição mobilizou cerca de 150 equipes, sendo que aproximadamente metade das submissões era de arquitetos alemães. Deste conjunto, seis projetos foram premiados: o primeiro prêmio foi concedido a uma equipe de arquitetos oriundos da Universidade de Hannover; na segunda colocação foram concedidas duas premiações para as equipes de Egon Hartmann e Hans Scharoun respectivamente; das três equipes premiadas em terceiro lugar, duas eram formadas por arquitetos recém graduados na TU Berlin, e a terceira, composta pelos arquitetos britânicos Alison e Peter Smithson com a colaboração de Peter Sigmund Wonke, recebeu o único prêmio concedido a participantes estrangeiros.

Duas tendências são identificadas entre os resultados. De um lado, projetos realistas baseados em um grande conhecimento sobre a cidade e, de outro, propostas de grande potencial reflexivo e especulativo, porém de viabilidade contestável. Realizado no complexo cenário que antecedeu a divisão física de Berlim em 1961, o concurso foi o último empenho na criação de uma visão para cidade como um território único até a queda do muro e a posterior unificação em 1990. Apesar de não produzir efeitos concretos, a competição oportunizou a produção de conceitos urbanos com impacto duradouro na cultura disciplinar, com destaque para a concepção organicista de cidade aberta elaborada pelos Smithson.

A PROPOSTA DE ALISON E PETER SMITHSON

Na década de 1950, os Smithson eram ativos na cena cultural londrina e, compondo a ala inglesa nos CIAM do segundo pós-guerra, passaram a colaborar intensamente com o Team 10. A atuação do casal integrava ações de uma nova geração de arquitetos empenhada na produção de abordagens que contrapunham modelos de planejamento urbano considerados tecnocráticos e impositivos, frequentemente através da participação em concursos que funcionavam como mecanismo para renovação de ideias (Mumford, 2000). A proposta dos Smithson para Berlim no contexto da Guerra Fria representou uma expressão de liberdade que não apenas impactou significativamente debates do período, mas influenciou continuamente o discurso arquitetônico e urbanístico (Cohen, 2013).

Figura 2: Implantação geral da proposta. [Vago, 1958, p. 46]

Mobilidade física e social

Quatro ideias embasaram o projeto: o conceito de mobilidade física e social; as implicações dos padrões de movimento no crescimento e mudanças de comunidades urbanas; a baixa densificação da área central; e a previsão de zonas verdes (Smithson; Smithson, 2005). Em especial a mobilidade, entendida tanto em termos de circulação e tráfego, quanto em termos de fluxo social, conduziu o casal ao desenvolvimento de sistemas organizacionais alternativos que ambicionavam converter a caótica e crescente presença do carro nas cidades em estruturas ordenadoras expressivas (Smithson; Smithson, 1967). A premissa do projeto consistia em “dar direitos iguais ao motorista e ao pedestre”, e foi representada através da criação de redes de circulação em níveis independentes que separavam o deslocamento espontâneo dos transeuntes da malha viária ancorado ao solo.

Figura 3: Croqui perspectivo da plataforma. [Smithson, Smithson, 2005, p. 54]

Para os Smithson, a estruturação de um sistema claro e abrangente de circulação, concebido para ser tão simples quanto possível e facilitar acesso a diferentes partes da cidade, elevaria a função dos percursos urbanos a uma condição unificadora. Ao assumir a mobilidade como chave do planejamento, os arquitetos definiram a infraestrutura como elemento inalterável e fundamental para o desenvolvimento de um senso de estrutura, em torno da qual novos tipos de edifícios seriam propostos (Smithson; Smithson, 1958).

Estética aberta

Figura 4: Axonometria da plataforma sobre a malha viária pré-existente. [Smithson, Smithson, 2005, p. 48].

O gesto mais característico do projeto consiste na rede de plataformas que separava a mobilidade motorizada da peatonal em dois planos conectados por escadas rolantes. As rotas elevadas compunham um padrão irregular, porém sistemático, favorecendo percursos aleatórios e contínuos através de espaços públicos. Cada sistema, com seu respectivo equivalente formal, visava a produção de uma cidade em que cada função é reconhecível por meio de uma organização que não é rígida, mas disciplinada por uma estética aberta ao crescimento e mudanças (Banham, 1966).

A sobreposição de uma nova geometria abstrata sobre o traçado de ruas retas e diretas da região central da cidade, respeitando pré-existências e interligando edificações, constituía um exercício de ordenação do caos. Embora desvinculado do tecido histórico, o novo elemento deveria responder a condicionantes ambientais, estruturais e patrimoniais, integrando-se ao território e à paisagem, e gerando um novo cenário, simultaneamente artificial e natural.

A INSTRUMENTALIDADE DO PRECEDENTE

A proposta dos Smithson para Berlim destacou-se no período pela originalidade da abordagem e, transcendendo o contexto no qual foi concebida, converteu-se em uma visão precursora de práticas contemporâneas. Características do projeto, referentes à recuperação de tecidos e paisagens urbanas, ecoam argumentos e pautas atuais, posicionando-o como importante precedente de um campo interdisciplinar emergente que envolve cruzamentos entre arquitetura, paisagem e urbanismo (M'Closkey 2005; Crosby, 2012).

Da constatação de similaridades entre a natureza fragmentada da estrutura de cidades pós-industriais e as condições físicas de centros urbanos na atualidade, são identificadas linhagens conceituais que preconizam a revitalização de territórios através de estratégias relacionais e adaptativas. Assim, duas noções elaboradas teoricamente por Alison Smithson na década 1970 são particularmente relevantes para o estabelecimento de correspondências entre aspectos da proposta para Berlim e premissas de projetos contemporâneos.

A primeira noção, sintetizada no ensaio "How to recognize and read mat-building" (1974), caracteriza estratégias projetuais para acomodar crescimento e mudança através do desenvolvimento de estruturas extensíveis e flexíveis que desafiam a distinção entre arquitetura e urbanismo. A segunda, fundamentada no artigo "The City Center Full of Holes" (1977), propõe táticas para lidar com lacunas urbanas decorrentes de processos de desindustrialização e encolhimento de cidades, através dos quais ocorre o surgimento de espaços intersticiais que passam a ser reconsiderados em processos de reurbanização.

Embora não correlacionadas, as reflexões de Smithson se voltam para temas que envolvem diretrizes não prescritivas de desenvolvimento estruturado. Mediante o desafio de produzir e reconstituir tecidos, as referidas publicações abordam relações entre parte e todo por meio de esquemas que incorporam, simultaneamente, indeterminação e controle. Em outras palavras, ambas as noções preconizam formas urbanas antecipatórias e abertas, em detrimento de intervenções estáticas e determinísticas.

Superfícies conectivas

A expressão *mat-building* foi cunhada por Smithson (1974) como síntese de uma prática projetual baseada na concepção de lógicas sistêmicas para organização espacial e programática. Explorando a metáfora têxtil, além de promover um todo coerente e compreensível entre as escalas arquitetônica e urbanística, a noção incorpora dinâmicas de transformação. Neste processo, a arquitetura perde sua condição objetual para operar como estrutura relacional articulando fluxos, promovendo pluralidade de atividades e possibilitando crescimento e mudança.

Figura 5: Ideograma de estágios de crescimento [Smithson, Smithson, 2005, p. 57]

A proposta para Berlim figura no repertório de manifestações teóricas e projetuais que circunscrevem *mat-building*, e é recuperada como precedente de abordagens contemporâneas caracterizadas pela sobreposição de camadas e criação de solos artificiais. Desse modo, o projeto dos Smithson exemplifica a mudança de ênfase da produção de edifícios para construção de paisagens edificadas (Sosa, 1998). A constituição de uma rede que se insere na cidade, sobrepondo-se ao tecido histórico e interligando edifícios que pontuam espacialmente o padrão dendrítico da plataforma, é vista como antecedente de estruturas que subvertem a tradicional relação entre solo e edifício. Assim, o projeto ressurgiu como referência na discussão sobre figura e fundo na arquitetura, representando uma manifestação inaugural da condição de simultaneidade entre objeto e terreno.

O valor do vazio

Confrontados com a condição dos tecidos urbanos no pós-guerra e interessados no espaço entre os edifícios, tanto quanto nos próprios edifícios, os arquitetos desenvolveram uma sensibilidade que se manifesta através de atitudes em que o vazio ganha protagonismo em relação ao papel da arquitetura. O argumento de Smithson (1977) referente a conversão de lacunas urbanas em uma rede de lugares significativos como estratégia de regeneração de áreas degradadas, condiz com a prática do casal, caracterizada por abordagens que reagem a especificidades de cada situação de projeto.

A “dispersão através da conexão” sintetiza o tema explorado na proposta para Hauptstadt Berlin, antecipando estudos subsequentes para a cidade que se tornou um campo de investigação para o casal na década de 1970. Conceitos elaborados para a competição ressurgem em projetos teóricos que posteriormente refletem sobre o território isolado pelo muro e por um circuito de “buracos” (Smithson; Smithson, 2005). As visões criadas para a cidade, por meio de táticas de reutilização de vazios urbanos, constituem referencial para revitalização centros históricos esgotados, complexos industriais desativados e infraestruturas obsoletas.

Figura 6: Representação da porção sul da plataforma [Smithson, Smithson, 2005, p. 49]

Essa concepção intersticial não propõe reconstituir a cidade com arquitetura, mas através da regeneração de paisagens que operam como um sistema de espaços conectados e abertos para apropriação. Tais intervenções não configuram um objetivo em si, mas a estruturação de usos provisórios, onde o não construído atua como

"operação de contenção" até tempos mais prósperos e confiantes. Não se trata, portanto, do projeto como produto final, mas de diretrizes para soluções temporárias atreladas a circunstâncias díspares e mutáveis.

REFERÊNCIAS

- Banham, Reyner. *The New Brutalism: ethic or aesthetic?* New York: Reinhold Publishing Corporation, 1966.
- Cohen, Jean-Louis. *O futuro da arquitetura desde 1889: uma história mundial*. São Paulo: Cosac & Naify, 2013.
- Craig, Gordon A. "Berlin, the Hauptstadt. Back Where It Belongs". *Foreign Affairs*, v. 77, n. 4 (julho/agosto 1998): 161-170.
- Crosby, Philip M. "Holey urbanisms: Team 10 as an antecedent to landscape urbanism or where is the urbanism of landscape urbanism?" Em *DIRT*, editado por Megan Born, 71-77. Cambridge: MIT Press, 2012.
- Días-Recasens M. E., Gonzalo (2016). "El concurso 'Berlin Hauptstadt' 1957-1958: aproximaciones al proyecto de espacio público europeo de posguerra." Tese de doutorado, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.
- Diefendorf, Jeffrey M. *In the Wake of War: The Reconstruction of German Cities after World War II*. Oxford: University Press, 1993.
- Heilmeyer, Florian. "Das ungebraute Berlin." *Baunetzwoche*, n. 182 (julho 2010): 3-20.
- Hein, Carola. "The old guard modernists in Western Europe and post-war urban visions: Cornelis van Eesteren as jury member of the 'Hauptstad Berlin' competition 1957-58." Em *Dutch connections: Essays on international relationships in architectural history in honour of Herman van Bergeijk*, editado por S. van Faassen, C. Hein, e P. Panigyrakis, 149-160. Delft University of Technology, 2020.
- Merveldt, Eka von. "Wie soll die Hauptstadt aussehen? Der Wettbewerb 'Hauptstadt Berlin' – Ost- und Westberliner Pläne mit und ohne Sektorengrenze." *Die Zeit*, n. 14/19574 (abril 1957).
- M'Closket, Karen. "Without End: Mats, Holes and the Promise of Landscape Urbanism." Trabalho apresentado no 93º encontro anual da ACSA (Association of Collegiate Schools of Architecture), Chicago, Illinois, EUA (março 2005).
- Mumford, Eric. *The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960*. Cambridge: MIT Press, 2000.
- Smithson, Alison; Smithson, Peter. *The charged void: urbanism*. New York: The Monacelli Press, 2005.
- Smithson, Alison; Smithson, Peter. "Mobility." Em *Ordinariness and light: urban theories 1952-1960 and their application in a building project 1963-1970*, editado por Alison e Peter Smithson, 144-154. Cambridge: MIT Press, 1970.
- Smithson, Alison; Smithson, Peter. *Urban structuring: studies of Alison and Peter Smithson*. London: Studio Vista, 1967.
- Smithson, Alison. "The City Centre Full of Holes." *Architectural Association Quarterly*, v. 9, n. 2-3 (1977): 3-23.
- Smithson, Alison. "How to recognize and read mat building: mainstream architecture as it has developed towards the mat-building." *Architectural Design*, London, v. 44, n. 9 (setembro 1974): 573-590.

Sosa, José Antonio. "Constructores de ambientes: del mat-building a la lava programática". Quaderns D'Arquitectura i Urbanisme, n. 220 (1998): 90-100.

Vago, Pierre. "Concours de Berlin." L'Architecture d'Aujourd'Hui, n. 80 (1958): 40-47.

BIOGRAFIA

Cristina Gondim, arquiteta e urbanista pela UFRGS (2005), mestre em design pelo PGDesign-UFRGS (2010), doutora em arquitetura pelo PROPAR-UFRGS (2025). Através de intercâmbios na Alemanha obteve diploma pela Hochschule Düsseldorf - Peter Behrens School of Arts, Departamento de Arquitetura (2004), e realizou estadia de pesquisa doutoral na Technische Universität Berlin, Departamento de Teoria da Arquitetura (2020/2021).